

Pesquisa sobre o uso de ferramentas para conduzir Mapeamentos, Revisões Sistemáticas da Literatura ou Snowballing.

Prezado(a) participante,

Agradecemos por dedicar seu tempo à participação neste importante levantamento sobre o uso de ferramentas na condução de suas pesquisas. Este estudo visa compreender as práticas, desafios e preferências dos pesquisadores na área, proporcionando insights valiosos para aprimorar a eficácia desses processos.

Objetivos da Pesquisa:

O principal objetivo deste survey é explorar a experiência dos pesquisadores no uso de ferramentas específicas, bem como compreender as razões por trás da escolha de práticas tradicionais, caso aplicável. Estamos interessados em analisar a eficiência percebida, facilidades de uso, desafios enfrentados e preferências relacionadas às ferramentas utilizadas em RSL, Mapeamentos Sistemáticos e Snowballing.

Termos da Pesquisa:

1. Sua participação é voluntária e suas respostas serão tratadas de forma confidencial.
2. As informações coletadas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos e de pesquisa.
3. Não há respostas certas ou erradas; buscamos sua opinião e experiência pessoal.
4. Se tiver dúvidas ou preocupações durante o survey, entre em contato conosco por meio dos dados fornecidos.
5. [Termo de Consentimento Livre e Esclarecido \(TCLE\)](#).

Instruções para Resposta:

Por favor, leia cada pergunta atentamente e selecione a resposta que melhor representa sua opinião ou experiência. Se não utilizar ferramentas específicas, suas percepções sobre métodos tradicionais são igualmente valiosas.

Seu engajamento é fundamental para o sucesso deste estudo, e agradecemos desde já por sua colaboração. Suas respostas contribuirão significativamente para a compreensão do cenário atual em RSL, Mapeamentos Sistemáticos e Snowballing.

Atenciosamente,

Diego dos Santos Comis

Mestrando em Engenharia de Software.

Orientador:

Elder de Macedo Rodrigues

Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Marque todas que se aplicam.

Concordo

2. Escolaridade? *

⌵ Dropdown

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio/Técnico
- Ensino Superior (Andamento)
- Ensino Superior
- Especialização Lato Sensu (Andamento)
- Especialização LatoSensu
- Mestrado (Andamento)
- Mestrado
- Doutorado (Andamento)
- Doutorado
- Pós-Doutorado (Andamento)
- Pós-Doutorado

3. Qual o seu perfil acadêmico/científico ? *

Marcar apenas uma oval.

- Aluno de Graduação
- Aluno de Pós-Graduação
- Docente
- Pesquisador
- Outro:

Experiência referente a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático.

Essas questões abordam a experiência, praticas preferenciais, desafios percebidos e a disposição para adoção de novas abordagens na condução de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático.

4. Quantas revisões sistemáticas da literatura (RSL) ou mapeamentos você conduziu/participou até o momento? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhuma
- 1 a 2
- 3 a 4
- 5 a 6
- Mais de 7

5. Avalie a sua confiança na condução de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pou Muita Confiança

6. Indique suas preferências em relação às seguintes práticas para conduzir Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático. *

Marcar apenas uma oval.

- Prefiro NÃO contar com o apoio de ferramenta(s) de revisão sistemática.
- Prefiro o apoio de ferramenta(s) de revisão sistemática.
- Prefiro uma combinação que junta registros manuais dos dados e também ferramenta(s) de revisão sistemática.
- Não tenho preferência.

7. Avalie os desafios que você encontra ao conduzir Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Encontro Muitos Desafios

8. Em que medida você está disposto a adotar novas ferramentas para suporte/automação durante o planejamento/condução de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático de Literatura? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Muito Disposto

9. Indique seu nível de interesse na automação de processos durante a condução de Revisão Sistemática ou Mapeamento Sistemático da Literatura. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Muito Interessado

10. Avalie a sua participação em treinamentos/capacitações específicos para aprimorar suas habilidades na condução de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamento Sistemático, considerando os últimos 5 anos. *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca participei
- Participei 1 vez
- Participei de 2 a 3 vezes
- Participei mais de 3 a 4 vezes
- Participei mais de 5 vezes

Utilização de Ferramentas:

11. Você utiliza/utilizou ferramentas específicas para auxiliar na condução de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL)? *

Marcar apenas uma oval.

Não *Pular para a pergunta 28*

Sim *Pular para a pergunta 12*

Se sim, por favor responda as seguintes perguntas:

Essas perguntas focam nas funcionalidades, facilidades de uso e usabilidade das ferramentas utilizadas em Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos.

12. Você conhece quais das ferramentas de apoio a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou mapeamento sistemático da lista a seguir? *

Marque todas que se aplicam.

- Buhos
- MySLR
- Toro
- Rayyan
- Parsifal
- Thoth
- Covidence
- Porifera
- SMS Builder
- Cadima
- SESRA
- CrowdSLR
- webQDA
- JabRef
- SLR-Tool
- Zotero
- DestilerSR
- Outro: _____

13. Qual ferramenta de apoio/condução a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou mapeamentos você utiliza/recomenda? *

14. O quão satisfeito você está com a ferramenta que utiliza para Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Insa Muito Satisfeito

15. Quais critérios você considera ao escolher uma ferramenta para sua Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ? (Selecione até 7 funcionalidades que você considera importante que a ferramenta disponibilize) *

Marque todas que se aplicam.

- Facilidade de uso
- Recursos específicos
- Colaboração online
- Layout intuitivo
- Ser uma aplicação mobile
- Exportações para BibTex
- Relatórios e Gráficos de análise
- Cadastrar o Protocolo RSL/Mapeamento
- Possuir Gerador de Strings
- Avaliação de Qualidade/Extração de Dados
- Protocolo Snowballing
- Importar Estudos Bibtex/CSV
- Busca automatizada de estudos
- Planejamento Completo do Protocolo RSL
- Seleção e Avaliação de Qualidade dos Estudos

16. Avalie a facilidade de uso das ferramentas que você utiliza para conduzir Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito Fácil

17. Avalie a eficácia dessas ferramentas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pou Muito Eficaz

18. Marque o quão intuitivas você considera as funcionalidades das ferramentas utilizadas por você em Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nad Muito Intuitivas

19. Avalie a eficiência das ferramentas na seleção de estudos para inclusão em suas Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pou Muito Eficientes

20. Indique o nível de dificuldade para personalizar os critérios de seleção e inclusão de estudos nas ferramentas utilizadas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito Muito Fácil

21. Avalie a eficácia das funcionalidades de colaboração online nas ferramentas utilizadas para Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco Muito Eficazes

22. Indique o grau de satisfação com o suporte técnico oferecido pelas ferramentas utilizadas. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito Muito Satisfeito

23. Avalie a frequência e a utilidade das atualizações e adições de novas funcionalidades nas ferramentas que você utiliza para Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

- Atualizada mensalmente
- Atualizada Semestralmente
- Atualizada Anualmente
- Não Recebe atualização a mais de 6 meses
- Não Recebe atualização a mais de 12 meses

24. Marque a adaptabilidade das ferramentas utilizadas em Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos a diferentes campos de pesquisa. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pou. Muito Adaptáveis

25. Avalie a qualidade e utilidade das ferramentas na visualização de dados resultantes de suas Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pou. Muito Úteis

26. Indique a facilidade de integração das ferramentas utilizadas com outros softwares ou plataformas relevantes para suas atividades de pesquisa em Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Difíc Muito Fácil de Integrar

27. Deixe seu feedback! Quais desafios você enfrentou ao utilizar ferramentas para conduzir uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ? Qual ferramenta você indica e qual não indica? Nos conte um pouco da sua experiência? *

Pular para a pergunta 33

Não Utilização de Ferramentas:

Essas perguntas visam entender as razões por trás da escolha de não utilizar ferramentas para condução de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos, além de explorar eventuais barreiras e necessidades específicas dos pesquisadores que optam por práticas tradicionais.

28. Se você não utiliza ferramentas específicas para conduzir Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos, por favor, indique o motivo principal: *

Marcar apenas uma oval.

- Não estou ciente de ferramentas disponíveis.
- As ferramentas disponíveis não atendem às minhas necessidades.
- Prefiro métodos tradicionais sem o uso de ferramentas.
- Falta de recursos financeiros para adquirir ferramentas.
- Outro:

29. Se você enfrentou barreiras ao adotar ferramentas para Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos, por favor, indique sua importância. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Muito Significativa

30. Avalie o seu conhecimento sobre ferramentas disponíveis para Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco Expert

31. Indique a sua disposição para explorar e experimentar novas ferramentas em Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nad Muito Disposto

32. Avalie o quanto a não utilização de ferramentas impacta na eficiência do seu processo de condução de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) ou Mapeamentos Sistemáticos. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pou Muito Impacto

Sobre execução da técnica de Snowballing

33. Você utiliza/utilizou Snowballing em suas pesquisas? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 34*

Não *Pular para a seção 9 (Muito Obrigado!)*

Snowballing

Essas perguntas visam entender a condução/execução de Snowballing em suas pesquisas

34. Com que frequência você usa a técnica de snowballing em suas pesquisas? *

Marcar apenas uma oval.

- Sempre
- Frequentemente
- Raramente
- Ocasionalmente
- Nunca

35. Em qual contexto você mais aplicou snowballing? *

Marcar apenas uma oval.

- Revisão sistemática
- Pesquisa exploratória
- Revisão narrativa
- Outra

36. Se outra, nos explique melhor sobre a sua resposta.

37. Quão fácil foi aplicar a técnica de snowballing em sua pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito fácil

38. Quão eficaz foi o uso do snowballing para encontrar artigos relevantes? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Inefi Muito eficaz

39. Ao aplicar a técnica de snowballing, quais dos seguintes critérios você considera mais importantes na seleção de referências? (Marque todas as que se aplicam.) *

Marque todas que se aplicam.

- Relevância do título para o tema da pesquisa
- Reconhecimento ou autoridade do autor na área
- Número de vezes que o artigo foi citado
- Qualidade e impacto da publicação onde o artigo foi publicado
- Todos os critérios acima

40. Você encontrou alguma dificuldade ao usar snowballing? (Marque todas as que se aplicam) *

Marque todas que se aplicam.

- Volume excessivo de artigos para análise
- Falta de estudos diretamente relevantes
- Dificuldade em acessar algumas fontes
- Falta de tempo para aplicar a técnica com profundidade
- Outro: _____

41. Caso tenha selecionado "outros", por favor, descreva com mais detalhes.

42. Você utiliza alguma ferramenta ou software específico para auxiliar na condução de snowballing? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 43*

Não *Pular para a seção 9 (Muito Obrigado!)*

Uso de ferramentas na condução da técnica de Snowballing.

43. Se você usa alguma ferramenta, quais delas você utiliza? (Marque todas as que se aplicam) *

Marque todas que se aplicam.

Mendeley

Zotero

EndNote

JabRef

Rayyan

Excel ou Google Sheets

Ferramentas de bancos de dados acadêmicos (ex: Web of Science, Scopus)

Outro: _____

44. Caso você utilize alguma outra ferramenta para conduzir o Snowballing, por favor, descreva-a e comente como ela contribui para o processo.

45. Como você avaliaria a facilidade de uso das ferramentas na condução de snowballing? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito fácil

46. Em que medida você acredita que o uso de ferramentas melhora a qualidade e eficácia da técnica de snowballing? *

Marcar apenas uma oval.

- Melhora muito
- Melhora moderadamente
- Melhora pouco
- Não impacta
- Prejudica

47. Quais funcionalidades das ferramentas você considera mais úteis ao aplicar snowballing? (Marque todas as que se aplicam) *

Marque todas que se aplicam.

- Organização de referências
- Exportação de citações e referências
- Pesquisa de citações forward/backward
- Notas e anotações em artigos
- Comparação e filtragem de artigos
- Outro: _____

48. Por fim, se você marcou "outros", descreva as funcionalidades que considera essenciais para aplicar a técnica de snowballing. Caso tenha sugestões, conte-nos como seria uma ferramenta ideal para facilitar esse processo.

Muito Obrigado!

Agradecemos por dedicar seu tempo para participar desta pesquisa. Suas contribuições são valiosas para a compreensão do cenário atual de ferramentas e métodos em Revisões Sistemáticas da Literatura.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários